

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

Trabajo Final de Grado. Modalidad Manuscrito científico

Licenciatura en Gestión Ambiental

**“Responsabilidad Social Empresarial para la sostenibilidad e internacionalización de
PYMEs vitivinícolas en Cafayate”**

**“Social Corporate Responsibility for sustainability and internationalization of small and
medium wine companies in Cafayate”**

Maria Catalina Mamani Navarri

DNI: 43732870

Legajo: VAMB003621

Tutor: Hernán Carlos Hoyos

Año: 2025

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	4
Introducción.....	5
Esquema conceptual.....	6
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE).....	7
Experiencias de RSE en el contexto latinoamericano.....	10
Principales obstáculos propios de las Pymes al implementar la RSE.....	11
Factores de motivación de las Pymes.....	12
El sector vitivinícola.....	12
El caso de Cafayate.....	14
Objetivos:.....	17
Objetivo general :.....	17
Objetivos específicos:.....	17
Métodos.....	17
Diseño.....	17
Metodología.....	18
Instrumentos de recolección de datos.....	19
Plazo de ejecución del manuscrito.....	20
Resultados.....	21
Discusión.....	31
Conclusión.....	40
Referencias:.....	43
Anexo I.....	45

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la **aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la implementación de estándares internacionales ambientales** en las pequeñas y medianas bodegas vitivinícolas de Cafayate, para luego comparar sus oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, y determinar su incidencia en la competitividad y la internacionalización. Para hallar los resultados pertinentes, se aplicaron encuestas y entrevistas a representantes de bodegas locales, complementadas con observaciones de campo y revisión bibliográfica.

Los resultados evidenciaron que la RSE en Cafayate se encuentra en una etapa incipiente, caracterizada por una actitud filantrópica. Esto se argumenta en la falta de recursos técnicos y económicos, el escaso conocimiento sobre los beneficios a largo plazo y la baja capacidad de inversión en tecnologías limpias que experimenta la región. Sin embargo, la predisposición a incorporar prácticas responsables es creciente y existe una valoración positiva del impacto reputacional de la sostenibilidad. Se concluyó que la cooperación entre el sector público, privado y académico —en línea con el ODS 17— resulta esencial para generar financiamiento verde, capacitaciones y educación ambiental que impulsen la sostenibilidad y la proyección internacional de las PYMEs vitivinícolas de Cafayate.

Abstract

This document aims to analyze the application of Corporate Social Responsibility (CSR) and the implementation of international environmental standards in the medium and small-sized wineries in Cafayate, then compare their opportunities, strengths, weaknesses and threats to determine their impact on competitiveness and internationalization. In order to find the relevant results, interviews and surveys were carried out with representatives of local wineries, in addition to field observations and literature review.

The results showed that CSR in Cafayate is at an early stage, marked by a philanthropic attitude. This is explained by the lack of technical and economic resources, poor knowledge about long-term benefits and low investment capacity in clean technologies experienced in the region. However, the willingness to incorporate responsible practices is increasing and there is a positive assessment of the reputational impact of sustainability. It was concluded that cooperation between the public, private and academic sectors -in line with SDG 17- is essential to generate green financing, training and environmental education that boost the sustainability and international projection of the wine-producing SMEs of Cafayate.

Introducción

Este trabajo final va a ser abordado bajo la perspectiva de la gestión ambiental, entendiendo su función como el estudio, la planificación y administración de los recursos naturales y los procesos productivos en función de su relación con el entorno. Bajo esta disciplina, se busca minimizar los impactos negativos que generan las actividades económicas sobre el medio ambiente.

A partir de este enfoque, se busca investigar: **¿En qué medida la implementación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de estándares internacionales ambientales fortalece la competitividad y la proyección internacional de las PyMEs vitivinícolas de Cafayate en comparación con aquellas que no las aplican?** La RSE ha evolucionado de manera sustancial en los últimos años y se quiere saber cómo impacta su implementación en las pequeñas y medianas bodegas de Cafayate.

La investigación comenzará contextualizando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), su evolución en el tiempo, sus principales características y los organismos internacionales que la promueven mediante guías y estándares. Luego, nos situaremos en el contexto argentino, analizando la definición legal de las PyMEs, su peso en la economía y los desafíos y beneficios que enfrentan al aplicar prácticas responsables. A continuación, se aborda el sector vitivinícola, con especial atención a las guías nacionales y a casos de bodegas que han incorporado la RSE en sus procesos. Finalmente, se presenta el caso de Cafayate, **un caso relevante frente a otras regiones debido a la relevancia del sector vitivinícola en la economía local.** Se entrevistará a pequeñas y medianas bodegas locales para conocer su grado de compromiso y conocimiento, lo que permitirá comparar a las empresas socialmente responsables con aquellas que aún no lo son y poner en evidencia las ventajas de las primeras.

Esquema conceptual

La revisión bibliográfica comprende fuentes publicadas entre 2010 y 2024. Esto se debe a que las citas más antiguas provienen de estudios que permitieron sentar las bases conceptuales del enfoque de sostenibilidad empresarial, aún vigentes para dar un contexto más amplio al fenómeno. Las citas más nuevas comprenden los estudios más recientes sobre RSE, considerando que es un concepto que está en constante evolución y estudio.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Según los apuntes provistos por la Universidad Siglo 21 (s.f.), “La RSE es la manera que tienen las empresas de devolverle a la sociedad en la que están insertas algún beneficio, tanto económico, social o ambiental en retribución a las acciones que ejercen, al accionar sobre la misma”.

El concepto de RSE se caracteriza por su dinamismo y evolución histórica: Se comienza a hablar de una “Filantropía empresarial” en el Siglo XX, asociada a la irrupción de las fundaciones empresariales impulsadas por grandes millonarios estadounidenses. La práctica se enfocaba únicamente en donaciones o apoyo social, sin integrarse a la estrategia central de las empresas y, por lo mismo, no afectaba ni la relación ambiental ni el clima laboral; es decir, entre sus objetivos no estaba mejorar el rendimiento de las inversiones, ni contribuir al incremento de la productividad de los trabajadores. Con la creciente conciencia ambiental, que tiene sus inicios en 1987 con el Informe “Nuestro Futuro Común”, el Desarrollo Sostenible y su correlato, la Sustentabilidad comenzó a ganar relevancia sobre la manera de aplicar la RSE.

En la actualidad, las prácticas de Responsabilidad se entienden como un componente integral de la gestión empresarial (ComunicaRSE, 2015, p.15). Según Porter y Kramer (2011) argumentan en su obra “Creating shared value”, integrar la RSE en la estrategia empresarial, permite a las empresas diferenciarse en el mercado, aumentar su competitividad y crear nuevas oportunidades de negocio, especialmente en mercados que valoran prácticas sostenibles. Esto es resultado de los modelos de gestión que promueve la RSE, los cuales fortalecen el liderazgo interno, generan confianza y consolidan el compromiso hacia la misión y los valores de la empresa. A su vez, garantizan la protección del medio ambiente y fomentan la responsabilidad social, incluyendo los intereses de los consumidores.

Para que las organizaciones logren percibir los beneficios que implica la introducción de prácticas responsables, es necesario que adopten una visión de futuro que contemple tanto a sus colaboradores internos como a la sociedad en la que operan, ajustando sus procesos productivos para minimizar impactos negativos y fomentar la reutilización de recursos (Caravedo et al., 2012, p.33).

Si bien el concepto de la RSE fue mutando a lo largo de las décadas, se diferencia de otras prácticas a partir de:

- Su carácter voluntario
- Su dimensión ética y transparente
- Su capacidad de administrar los impactos de la empresa
- Su capacidad de incluir las expectativas de los grupos de interés.

En definitiva, la RSE ya no puede entenderse solo como un gesto filantrópico, sino como una estrategia empresarial clave en contextos globalizados. Los principios generales de la RSE han quedado sintetizados por organismos y documentos como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las directrices para empresas multinacionales de la OCDE, la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT, la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, y los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Estas guías proporcionan indicadores claros, permiten evaluar el impacto social, económico y ambiental de las empresas, y facilitan la comparabilidad y transparencia en la gestión responsable, permitiéndoles demostrar su compromiso con la sostenibilidad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes. Esto cobra especial relevancia en economías emergentes como la argentina, donde las Pymes deben integrar la RSE en sus modelos de gestión para diferenciarse y acceder a nuevas oportunidades de exportación.

Impulsores de la RSE en Argentina

En Argentina, varias instituciones impulsan y acompañan la implementación de la RSE. Entre ellas se destacan el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), principal referente nacional en la temática; el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), que vincula a empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el Foro Ecuménico Social, que promueve buenas prácticas en gestión

responsable. También se encuentran cámaras sectoriales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en sensibilización, capacitación e investigación, fortaleciendo la incorporación de la RSE en las PYMEs y grandes empresas del país (comunicarse, 2015, p.16).

Experiencias de RSE en el contexto latinoamericano

En el contexto latinoamericano, se ha evidenciado que las Pymes aún presentan dificultades para incorporar plenamente los principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), presentando carencias en la gestión eficiente de los recursos, en la formalización de políticas y en la claridad respecto a los valores y conductas vinculados a la RSE. Aun así, el interés por avanzar en su implementación es cada vez mayor, aunque en ocasiones persista el riesgo de que sea utilizada más como una estrategia de marketing que como una convicción corporativa (Bermudez & Mejías, 2018).

Este escenario se explica con el trasfondo cultural característico de América Latina: el paternalismo y la conformación de relaciones sociales dependientes, en un contexto de marcada desigualdad en la distribución del ingreso, concentración del poder y persistencia de la pobreza. Durante décadas, la religión y la caridad empresarial funcionaron como instrumentos para paliar estas diferencias, dando lugar a una RSE concebida principalmente como filantropía. Desmontar esta tradición paternalista para transformarla en una cultura empresarial de responsabilidad genuina es aún un reto pendiente.

Si bien la globalización, las innovaciones tecnológicas y la llegada de empresas multinacionales han favorecido la difusión de estándares más exigentes de sostenibilidad, en

muchos casos la práctica de la RSE en la región sigue asociada a gestos caritativos y cuesta consolidarla como un eje estratégico de gestión (Caravedo et al., 2012, p.38).

Las Pymes y su relevancia en relación con la RSE

Si bien la RSE se ha consolidado a nivel internacional como una estrategia empresarial clave, es necesario analizar cómo se ha adoptado en el contexto argentino, donde las Pymes representan el núcleo del entramado productivo y enfrentan particularidades económicas, sociales y culturales: las Pymes representan cerca del 98 % del total de empresas y generan más del 70 % del empleo formal (Fondo de Crédito de Misiones). En Argentina, se define a las MiPyMEs como una micro, pequeña o mediana empresa que desarrolla actividades lucrativas en el sector industrial, de servicios, agropecuario, minero o de construcción. Puede estar integrada por una o varias personas y su categoría se establece de acuerdo a la actividad declarada, a los montos de las ventas totales anuales o a la cantidad de empleados. En este marco, estas adquieren un rol protagónico, no solo por su peso en el empleo y en la economía nacional, sino también por las oportunidades y desafíos específicos que enfrentan al intentar incorporar estándares de RSE en un entorno globalizado. Al adoptar prácticas de RSE y certificaciones reconocidas globalmente, las Pymes no solo fortalecen su competitividad, sino que también generan valor compartido, beneficiando a las comunidades donde operan y reduciendo riesgos. Es indispensable que estas empresas tomen conciencia y entiendan la importancia de integrar la RSE en su cultura organizacional, ya que la flexibilidad y cercanía entre la gerencia, comunidad local y trabajadores, les permite integrar la RSE de manera más fluida. Para ello, es necesario conocer qué actuaciones están realizando y cuáles podrán ejecutar a futuro.

Principales obstáculos propios de las Pymes al implementar la RSE

Aunque la adopción de prácticas de RSE puede generar diversos beneficios a las Pymes, es necesario hacer hincapié en el hecho de que existen ciertos obstáculos para lograrlo, especialmente en el ámbito de empresas de menor tamaño. Un estudio reciente de la Universidad Nacional de Salta aporta un análisis comparativo a través de un “mapa de calor”, que muestra cómo ciertas guías como FortaleceRSE, Ebook Integridad Sostenible y las propuestas del CEADS resultan más accesibles y adaptables para las Pymes argentinas, ya que requieren menores recursos técnicos y financieros. En contraste, lineamientos internacionales como los del BID, la ISO 26000, el GRI o ESADE presentan una mayor complejidad y suelen estar diseñados para grandes empresas, lo que limita su aplicabilidad directa en contextos de menor escala. Sin embargo, el estudio también evidencia que las Pymes pueden avanzar en prácticas sostenibles incluso sin apoyarse en guías formales, como lo demuestran los casos de Puna Bio y Que Lo Paleo. No obstante, se subraya la importancia de que estas iniciativas se formalicen mediante métricas claras que permitan medir y comunicar el impacto generado (Herrando & Amaya, 2025).

Factores de motivación de las Pymes

Es necesario comprender que, a diferencia de las grandes empresas, las Pymes están motivadas por otros factores, diferentes de los que aplican para grandes empresas. Entre los más relevantes se destacan la presión de las comunidades locales, dado que estas empresas suelen estar fuertemente ligadas al territorio donde operan, así como la influencia de los valores éticos y personales de los propios dueños o gerentes, quienes al estar más cerca de la gestión transmiten directamente su visión al negocio. A ello se suman factores como la necesidad de mantener relaciones de confianza con clientes, proveedores y empleados, que en entornos reducidos se vuelven esenciales para la continuidad de la empresa. Otro impulsor

clave es la demanda de grandes compañías compradoras que exigen prácticas responsables a lo largo de la cadena de valor, especialmente en sectores exportadores. Finalmente, también influyen las regulaciones legales y ambientales, aunque en las PyMEs suelen percibirse más como una carga que como una oportunidad, así como el interés de una nueva generación de empresarios jóvenes más familiarizados con la ética y la sostenibilidad (Caravedo et al., 2012, pp. 347-352).

El sector vitivinícola

Entre los sectores productivos donde la RSE cobra una relevancia estratégica, el vitivinícola se destaca por su fuerte orientación a *mercados internacionales* y por la creciente vinculación con el turismo, lo que convierte a la sostenibilidad en un factor decisivo de competitividad. En este sentido, las exportaciones de vino al exterior fueron lideradas por Estados Unidos (26% de las exportaciones) seguido por Reino Unido (15%). Esto obliga a los productores a adoptar prácticas responsables tanto sociales como ambientales y a adherirse a ciertos estándares para mantener competitividad en el sector (TrendEconomy, 2023). Además, el sector vitivinícola, especialmente en el ámbito de las bodegas despliega una actividad que ha cobrado creciente importancia en la economía regional: el enoturismo. Según las palabras del secretario de turismo de la nación Gustavo Santos en el Observatorio de Enoturismo, la actividad vitivinícola de la mano del turismo son un binomio fundamental para el desarrollo de una amplia cadena de valor, como un modo inclusivo y sostenible para el desarrollo económico de las regiones del país. En el nombrado evento, se presentaron datos acerca del crecimiento del 100% de las bodegas abiertas al turismo alcanzando unas 245 en 13 provincias, con 1,7 millones de visitantes y 872 empleos directos generados (en su mayoría mujeres y pobladores locales). Estos datos confirman la importancia de la sostenibilidad en el ámbito de la vitivinicultura y el enoturismo, su actividad dependiente, la cual diversifica

los ingresos del sector, fortalece la cohesión social, pone en valor la identidad territorial y amplía oportunidades de empleo y desarrollo local. (argentina.gob.ar, 2019)

El Gobierno, en sus esfuerzos para impulsar las buenas prácticas, la RSE y la sostenibilidad creó una guía para la producción sustentable del sector vitivinícola, elaborada en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Guía de Autoevaluación de Sostenibilidad Vitivinícola Argentina, desarrollada por la COVIAR. Ambas constituyen instrumentos clave que sirven de guías para que las PyMEs vitivinícolas integren prácticas responsables en sus modelos productivos y generen valor.

Bajo la misma línea, ya existen casos de bodegas en Argentina que implementan prácticas sostenibles en sus procesos, tanto PyMEs como grandes empresas consolidadas. Un caso ilustrativo es el de una pequeña bodega en La Paz, Mendoza que muestra un caso de éxito en la adopción de medidas de RSE. Algunas medidas implementadas por la bodega en materia de RSE han sido: construcción de un comedor para empleados, construcción de 5 viviendas para los trabajadores, capacitaciones, correcta gestión de residuos, entre otras. Estas acciones dieron como resultado un producto confiable, respaldado por el accionar de la empresa en materia social y ambiental sumado a la certificación y auditoría de normas nacionales e internacionales de calidad y sustentabilidad en productos y procesos --como LETIS y NOP—, lo que le permitió a la empresa ganar competitividad y poder exportar sus productos a mercados internacionales como Estados Unidos. Los resultados fueron evidentes: mayor bienestar para sus empleados, lo que resultó en un aumento de compromiso y fidelidad del personal, aumentando la productividad en general de la bodega (Fernandez, 2019). Otro caso relevante es el de la Bodega Colomé, una de las más antiguas de Argentina situada en los Valles Calchaquíes, Salta. Fue desde el año 2001, bajo la gestión de la familia Hess, que empezaron a integrar la RSE destacándose por su trabajo en conjunto con las comunidades locales, particularmente con familias de origen diaguita. A través de la Fundación Colomé, se

desarrollan programas educativos, culturales y de salud comunitaria, como talleres de alfabetización, promoción del folklore local, uso tradicional de plantas medicinales y actividades deportivas para jóvenes. Además, iniciativas como la venta de ediciones especiales de vino destinan el 50 % de sus ganancias a proyectos sociales en la región (El descorche diario, 21).

El caso de Cafayate

Dentro del mapa vitivinícola nacional, Cafayate constituye un caso singular. Su producción de vinos de altura y su *identidad cultural* lo diferencian de otras regiones como Mendoza o San Juan, posicionándolo como un escenario clave para evaluar la integración de la RSE en bodegas pequeñas y medianas. Aunque su superficie de viñedos representa apenas alrededor del 3 % de la producción total del país, esta región ha ganado renombre global gracias a sus vinos de alta y extrema altitud. Las uvas son cultivadas entre los 1 500 y más de 2 200 metros sobre el nivel del mar, sometidas a variaciones de temperatura, niveles más altos de radiación solar y largos periodos de maduración en altitudes extremas, lo que las lleva a desarrollar pieles gruesas y resilientes que los enólogos aprovechan para crear vinos altamente concentrados y complejos. Las características del ambiente donde se cultivan da origen a un tipo de uva diferenciada por su alta concentración de aromas, taninos, acidez y un perfil distintivo difícil de replicar en otras zonas (Cafayate.com).

A diferencia de Mendoza y San Juan —principales polos vitivinícolas del país— donde la producción de vino convive con una economía más diversificada, en Cafayate la vitivinicultura y el enoturismo no solo tienen una fuerte presencia, sino que constituyen el eje central de su economía local. La mera producción de vino no tiene un peso tan grande en la economía local, si no que sostiene un modelo económico más amplio: el ecosistema enoturístico completo. Además de producir vino, las bodegas ofrecen una experiencia

turística completa que incluye recorridos guiados, alojamiento, gastronomía local y diversas actividades recreativas. Sumado a esto, la heterogeneidad poblacional de Cafayate aporta una dimensión cultural única al enoturismo. Esta está conformada principalmente por la cultura diaguita y los pueblos originarios, pero recientemente ha sido enriquecida por la presencia de artesanos de diferentes partes del mundo que, inspirados por la gran diversidad de atractivos, manifiestan su arte en una alta variedad que se observa en artesanías, artes textiles, cestería, entre otros (Cafayate.tur.ar).

Volviendo a las condiciones ambientales de Cafayate, es necesario remarcar la fragilidad ecosistémica que presenta la región. Debido a su clima semiárido la zona sufre de sequías prolongadas, las cuales pueden reducir la disponibilidad de agua para la vitivinicultura, y también eventos de inundaciones durante el verano, que afectan las cosechas y la calidad del vino. La presión sobre el agua es el impacto más crítico, ya que se trata de una región semiárida donde el recurso es limitado. El turismo enológico, al estar ligado a la vitivinicultura, también aumenta la demanda de agua y energía, intensificando los desafíos ambientales.

Bajo lo expuesto anteriormente, queda claro que la internacionalización es un eje estratégico clave en el sector vitivinícola argentino, ya que el mismo se orienta fuertemente a mercados internacionales, siendo los países desarrollados los principales clientes. Este nicho de mercado valora - y exige- cada vez más que las empresas acrediten prácticas responsables y estándares internacionales de sostenibilidad. En Cafayate, las bodegas pequeñas y medianas enfrentan limitaciones de recursos, pero también poseen ventajas como la cercanía con la comunidad y la posibilidad de ofrecer experiencias enriquecidas por el valor territorial (cultura andina, vino de altura, enoturismo). Ya se ha demostrado que integrar la RSE bajo estándares internacionales no solo facilita la exportación, sino que convierte a las empresas en embajadoras de prácticas sostenibles, reforzando la identidad regional y el atractivo

turístico. En este sentido, la RSE se presenta como llave de internacionalización y herramienta de diferenciación estratégica. Por ello, me interesa conocer el grado de conocimiento de RSE en los productores, si realizan acciones alineadas a la misma, si usan guías internacionales o locales, quiénes son los beneficiarios de su accionar y si utilizan alguna herramienta para medir su éxito, todo esto con el objetivo final de demostrar que la aplicación de la RSE en el tiempo genera resultados positivos no solo para las grandes empresas, sino también a PyMEs, por lo que se plantean los siguientes objetivos:

Objetivos:

Objetivo general :

Analizar cómo la implementación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y de estándares internacionales ambientales influye en la competitividad y la internacionalización de las PyMEs vitivinícolas de Cafayate, considerando las diferencias entre aquellas que las aplican y las que aún no las integran.

Objetivos específicos:

1. Analizar el nivel de conocimiento y comprensión de los productores vitivinícolas de Cafayate respecto a la RSE y los estándares internacionales aplicables al sector.
2. Identificar las barreras y limitaciones que enfrentan las PyMEs vitivinícolas locales para implementar prácticas responsables y estándares internacionales.

3. Proponer estrategias que promuevan la adopción de prácticas de RSE y estándares internacionales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y orientadas a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector.

Métodos

Diseño

La investigación planteada fue un estudio de alcance exploratorio, dado que en la región donde se desarrollará la investigación no existen estudios previos acerca de las variables a investigar seleccionadas. A su vez, es de alcance descriptivo ya que busca definir las percepciones de los productores del sector vitivinícola acerca de la RSE.

El enfoque que adopta el trabajo es de tipo mixto. Se hará uso del enfoque cuantitativo para medir los niveles de conocimiento de la RSE, el nivel de disposición de implementar estándares, la importancia atribuida a los beneficiarios que la misma ofrece y la resistencia a las barreras que deben enfrentar. El enfoque cualitativo se aplicará para complementar la investigación a partir de encuestas a los productores.

El tipo de investigación es no experimental, ya que solo se observarán las prácticas de las bodegas para después analizar su nivel de RSE. Se usará el método transversal, al recopilar variables en un único momento.

Metodología

La población de estudio está conformada por las pequeñas y medianas bodegas vitivinícolas radicadas en el departamento de Cafayate, provincia de Salta. No se utilizaron criterios de exclusión, dado que el propósito del estudio fue incorporar la mayor diversidad posible de actores y permitir comparaciones. Para la identificación de la población muestral se recurrió a

dos fuentes. Por un lado, la información provista por el Instituto nacional de vitivinicultura que permitió acceder a un registro formal de los establecimientos identificados. Por otro, un relevamiento complementario que posibilitó incluir a bodegas adicionales. A partir de ambas instancias, se logró conformar una total de 20 bodegas identificadas, las que componen la población muestral de referencia de este estudio.

El muestreo de la investigación es del tipo no probabilístico e intencional. Se seleccionó este tipo de muestreo, considerando el amplio espectro de PyMEs que existen en la localidad: desde bodegas de alta gama hasta cooperativas locales como micro bodegas de propiedad familiar o individual. La combinación de ambos grupos justifica la elección intencional, permitiendo abarcar el espectro representativo de la localidad.

Instrumentos de recolección de datos

Para orientar el diseño de los instrumentos y garantizar su pertinencia en el sector, la investigación tomará como referencia la Guía de Autoevaluación de Sostenibilidad Vitivinícola Argentina (COVIAR, 2023). Se tomarán los criterios de evaluación pertinentes para las Pymes que permitirán formular preguntas sobre el grado de conocimiento, las barreras percibidas y la adopción de prácticas responsables por parte de las bodegas de Cafayate. El instrumento de recolección de datos será una encuesta compuesta por 42 preguntas cerradas de opción múltiple y escala y preguntas abiertas distribuidas en 4 secciones: (1) datos generales del respondiente y características de la bodega; (2) nivel de conocimiento sobre la RSE y sobre estándares internacionales; (3) prácticas actuales y barreras percibidas; (4) disposición a adoptar prácticas responsables y orientación hacia la internacionalización.

Se combinaron preguntas cerradas, de opción múltiple, dicotómicas y escalas tipo Likert de cinco puntos (1 = nivel mínimo, 5 = nivel máximo) aplicadas a constructos perceptuales. El

tiempo promedio de respuesta fue de 15-20 minutos. El cuestionario completo se presenta en el Anexo I.

La encuesta que será efectuada de manera presencial, visitando a cada una de las bodegas, bajo el archivo de un Google form que será facilitada a cada uno de los seleccionados de las unidades muestrales, siendo la respuesta de las mismas de carácter confidencial. En el caso de no poder dar personalmente con el sujeto objetivo de la encuesta, se le proveerá la misma de manera virtual para que la responda. Una vez realizada la encuesta a todos los participantes y recolectada la información, los datos cuantitativos se sistematizarán en planillas de cálculo de Excel para luego ser representados mediante gráficos de barra, para observar diferencias entre categorías; gráficos de torta para representar proporciones (por ejemplo, el porcentaje de bodegas que cuenta con certificaciones) y gráficos de punto para cruzar variables y explicar la relación entre ambas. Para las preguntas de opción múltiple, se optará por el uso de tablas de frecuencia, señalando la frecuencia más destacada.

En cuanto a las preguntas abiertas, se aplicará codificación temática a través de Excel. Se agruparán las ideas en categorías que permitan su ilustración en tablas dinámicas que denotan su frecuencia. A partir de esas frecuencias, los resultados obtenidos darán lugar a la interpretación de datos y a la generación de conclusiones.

Plazo de ejecución del manuscrito

Este manuscrito se desarrollará de principio a fin en un lapso de 16 semanas.

Resultados

Sección 1: información general

De todas las unidades muestrales previstas en la descripción poblacional, la encuesta fue respondida de manera voluntaria y anónima por dieciséis (16) de veinte (20) productores, con un porcentaje de respuesta del 80%.

El rango etario que predominó en la muestra es de los veinticinco (25) a sesenta y siete (67) años, siendo el sexo femenino predominante. Del total de encuestados, un 31,3% han

finalizado sus estudios universitarios, seguido del 25% que ha terminado sus estudios terciarios. Solo un 12,5% no ha asistido a la universidad, contando con secundario completo. En cuanto a la envergadura de la Pyme, se ha realizado una clasificación objetiva según: número de empleados y hectáreas del viñedo. El grupo de productores que cuenta con 0-5 hectáreas y es manejado por la familia o como máximo 5 empleados se encausa en la categoría de microbodega. El grupo que posee de 10 a 20 empleados, que posee de 20 a 50 hectáreas se incluyen en la categoría de pequeñas. Por último, las empresas que manifestaron de 50 a 300 empleados y 90 a 600 hectáreas se clasifican como medianas. El gráfico N°1 muestra la distribución de las mismas en porcentajes. Cabe aclarar que la cantidad de empleados varía en el transcurso del año, ya que en todos los casos una parte del porcentaje expresado es contratado para la época del año donde se realiza la recolección de uvas, más conocida como vendimia.

Gráfico N° 1. Fuente: elaboración propia (2025)

En cuanto al tipo de bodega, encauzando todas en la categoría de Pymes, el 50% se encuentra en la categoría de Sociedad Anónima, seguida de un 25% que se considera monotributista o dueño único, siendo generalmente bodegas familiares. Solo 3 bodegas entran en la categoría de SRL y hay una sola cooperativa.

Finalizando esta sección, el 50% de encuestados indicó exportar un porcentaje de su producción, mientras que la otra mitad solo produce para el mercado nacional.

Sección II: Analizar el nivel de conocimiento y comprensión de los productores vitivinícolas de Cafayate respecto a la RSE y los estándares internacionales aplicables al sector.

El gráfico N°2 ilustra las prácticas que realiza cada bodega que pueden ser tomadas como indicadores de RSE. Se observa que las prácticas predominantes son “contratación de servicios de la comunidad”, "Participación en iniciativas comunitarias" en empate con “compostaje”. La práctica menos aplicada es la de “trazabilidad”, la cual muchos de los entrevistados afirmaron aplicarla solo en casos especiales, por ejemplo, al querer acceder a una certificación.

Gráfico N° 2. Fuente: Formularios de Google (2025)

A partir de las respuestas cualitativas, se identificaron las siguientes líneas de acción:

Contribución a la comunidad local: incluye donaciones a escuelas, clubes deportivos, fundaciones, propuestas culturales y municipales.

Educación y capacitación: visitas educativas a la bodega, apoyo a proyectos contra el analfabetismo, financiamiento de programas como la equinoterapia y capacitación de personal local.

Sustentabilidad ambiental: producción orgánica, reutilización de agua, uso de paneles solares y tratamiento de efluentes.

Inclusión y desarrollo social: contratación de mano de obra local, colaboración con comunidades originarias (como los wichis), y apoyo a la diversidad (ej. donación de vinos para la marcha del orgullo).

Alianzas responsables: incorporación de proveedores alineados con criterios de sustentabilidad y economía local.

También se documentó la frecuencia en que las bodegas realizan prácticas concretas en el registro de uso de pesticidas o fertilizantes con manejo documentado. Un gran porcentaje de los bodegueros seleccionó la opción “no aplica” argumentado su respuesta en el hecho de que producen vinos orgánicos El gráfico N° 3 ilustra lo respondido:

Uso de fertilizantes/pesticidas con manejo documentado:
16 respuestas

Gráfico N° 3. Fuente: Formularios de Google (2025)

Se observa en el gráfico N° 4 como más de la mitad de los encuestados si realizan prácticas en pos del cuidado recurso hídrico.

Uso responsable del agua (reutilización, tratamiento de efluentes, optimización):

16 respuestas

Gráfico N° 4. Fuente: Formularios de Google (2025)

En cuanto al conocimiento del concepto “RSE”, 14 de los 16 encuestados afirma haber escuchado del mismo, en mayor o menor grado. El gráfico N°5 resume las fuentes que le brindaron información acerca del mismo:

Si respondió "Sí" ¿Quién le capacitó o le brindó información? (marcar todas las que apliquen)

16 respuestas

Gráfico

N° 5. Fuente: Formularios de Google (2025)

Lo interesante es que cuando se le hicieron preguntas específicas acerca de alguna certificación o práctica relacionada al concepto, muchos dudaron en responder o lo hicieron adivinando, por lo que se puede inferir que su conocimiento acerca del concepto es apenas superficial.

Son pocas las bodegas que cuentan con alguna certificación. Cabe aclarar que se les dio la posibilidad de seleccionar más de una certificación, siendo las predominantes la certificación orgánica y la de Sustentabilidad Vitivinícola Argentina del COVIAR.

Sección III: Identificar las barreras y limitaciones que enfrentan las PyMEs vitivinícolas locales para implementar prácticas responsables y estándares internacionales.

Se les preguntó a los bodegueros que los aleja de implementar prácticas de RSE. El gráfico N° 6 ilustra que en primer lugar está la falta de tiempo, le sigue la falta de financiamiento y como tercer factor la falta de personal capacitado.

Gráfico N° 6. Fuente: Formularios de Google (2025)

Más allá de las respuesta cuantitativas, algunos encuestados compartieron experiencias cualitativas en torno a las barreras que experimentaron:

“Se podría decir que una práctica en RSE (ambiental y social) podría ser el reciclado/reutilización de botellas de vidrio mediante lavado manual del %100 ahora lo estamos haciendo en un %50 porque nos falta equipos/herramientas adecuadas...” (Anónimo, 2025)

“Intentamos trabajar sobre la ISO14001 para su obtención, pero el equipo que nos guiaba en el proceso no estaba debidamente capacitado, por lo cual decidimos detener el asesoramiento.” (Anónimo, 2025)

Además, en base a los comentarios realizados por los encuestados se han identificado amenazas y debilidades que experimenta el sector bodeguero. El siguiente cuadro las define:

Debilidades del sector bodeguero	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de inversión y conciencia por parte de los bodegueros. ● Falta de beneficios percibidos en la RSE. ● Escasa colaboración entre bodegas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de personal idóneo en el gobierno local. ● Deficiente gestión de residuos en la región. ● Inactividad del turismo. ● Dificultades en infraestructura (energía eléctrica, necesidad de paneles solares). ● Escasez de financiamiento.

Tabla N° 1. Fuente: Formularios de Google (2025)

Se les preguntó a los encuestados si bajo su perspectiva la edad o formación de la persona que toma decisiones influye en la adopción de innovaciones / RSE en su bodega. El 62,5% respondió afirmativamente. El gráfico N° 7 resume en categorías los argumentos de los mismos.

Gráfico N° 7. Fuente: elaboración propia (2025)

Sección IV: Proponer estrategias que promuevan la adopción de prácticas de RSE y estándares internacionales alineados con los ODS y orientadas a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector.

En cuanto a la posibilidad de que la bodega implemente al menos una práctica ambiental o social formal, en escala del 1 al 5 (1 = Muy baja / 5 = Muy alta), las respuestas fueron:

En los próximos 12 meses, ¿Qué probabilidad hay de que implemente al menos una práctica ambiental o social formal? (marque 1-5) 1 = Muy baja / 5 = Muy alta. [Escala 1-5]

16 respuestas

Gráfico N° 8. Fuente: Formularios de Google (2025)

También se les preguntó si estarían dispuestos a destinar presupuesto específico para una práctica de RSE. 10 de los 16 encuestados afirmaron estarlo, 5 de ellos dijeron que existía la posibilidad y solo uno dio respuesta negativa. Dentro de las áreas prioritarias para realizar una intervención de RSE, la gestión del agua fue la que destacó.

¿Qué áreas priorizaría para una primera intervención RSE? (marcar hasta 2)

16 respuestas

Gráfico N° 9. Fuente: Formularios de Google (2025)

Respecto a la ayuda externa para aplicar RSE en las bodegas, un 56,3% consideró solicitarla. Un 43,8% solo luego de analizar el costo-beneficio de la misma. No hubo respuestas negativas. Dentro del tipo de apoyo que les gustaría recibir destacó la capacitación técnica y la gestión.

Qué tipo de apoyo consideraría más útil para mejorar competitividad vía RSE? (marcar hasta 2)

16 respuestas

Gráfico N° 10. Fuente: Formularios de Google (2025)

Se les preguntó a los encuestados cuales consideran que son los mercados que más valoran prácticas responsables, la mayoría consideró que fue Europa (93,8%) seguido de Estados Unidos (31.3%). Cabe

Gráfico N° 12. Fuente: elaboración propia (2025)

Discusión

La presente investigación tiene como origen la inquietud de conocer el grado de conocimiento y compromiso de los productores vitivinícolas de la ciudad de Cafayate con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Con el propósito de profundizar respecto a lo planteado, se realizaron encuestas a pequeños y medianos productores de la región de estudio objetivo.

En esta sección de discusión se analizan los resultados obtenidos, buscando respaldarlos empíricamente con los conceptos expuestos en la primera parte del trabajo (Introducción y Marco Teórico) y dar respuesta a los objetivos planteados, desde la perspectiva de la gestión ambiental aplicada al sector vitivinícola. La encuesta realizada permitió obtener una visión detallada sobre el rubro y sobre cómo las bodegas de Cafayate perciben, implementan y valoran las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y los estándares internacionales ambientales. Asimismo, las observaciones complementarias aportaron una comprensión más

profunda de las particularidades del contexto local, las barreras existentes y las oportunidades de mejora en la adopción de dichas prácticas.

En cuanto al **objetivo general** de comparar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de las PyMEs vitivinícolas de Cafayate que adoptan prácticas de RSE y estándares internacionales ambientales, frente a aquellas que aún no lo hacen, he hallado que, las bodegas de Cafayate presentan como principal **fortaleza** su vínculo estrecho con la comunidad local. Incluso aquellas que no cuentan con certificaciones ambientales realizan acciones de responsabilidad social espontáneas —como donaciones, colaboración con escuelas, apoyo a clubes deportivos y tratamiento de efluentes— que reflejan un fuerte sentido de pertenencia territorial y compromiso social. Esto se traduce en una base de RSE no formalizada, que contribuye a mantener una buena reputación e imagen positiva dentro de la comunidad. A su vez, las bodegas que poseen certificaciones ambientales, como la orgánica o la de Sustentabilidad Vitivinícola Argentina (COVIAR), destacan por su mejor organización interna y eficiencia en el uso de recursos, especialmente en agua y energía, además de contar con mayor visibilidad ante socios comerciales y mercados internacionales.

Se halló que los encuestados tienen una percepción generalizada de que las prácticas responsables pueden mejorar la competitividad, aunque dicha percepción se basa más en intuiciones o referencias externas que en experiencias propias. Si las acciones responsables actuales se formalizan e integran en planes de gestión ambiental y social coherentes, puede aprovecharse el **potencial** competitivo que poseen las bodegas a mediano y largo plazo. La implementación de prácticas de RSE y la obtención de certificaciones ambientales pueden transformarse en herramientas estratégicas para fortalecer la trazabilidad, el posicionamiento y la proyección internacional de los vinos de altura. Además, la adopción progresiva de estándares internacionales permitiría a las bodegas acceder a mercados más exigentes, líneas

de financiamiento verde y nuevos segmentos de consumidores que valoran productos sustentables, especialmente en Europa y Estados Unidos.

Si bien algunas bodegas cuentan con certificaciones ambientales —principalmente la certificación orgánica y la de Sustentabilidad Vitivinícola Argentina (COVIAR)— **solo una** posee un **plan formal de RSE** integrado a su gestión. El resto de las bodegas desarrolla acciones esporádicas de carácter filantrópico o comunitario, como donaciones o apoyo a instituciones locales, pero sin una planificación estratégica ni con un objetivo específico. Esto indica que, en el contexto local, la RSE **aún no es comprendida como una herramienta de gestión empresarial orientada a la competitividad**, sino más bien como una práctica voluntaria vinculada a la buena voluntad o a la reputación social. A ello se suma la escasa capacitación técnica, la limitada disponibilidad de recursos económicos y la falta de personal especializado, factores que reducen la capacidad de sistematizar prácticas sostenibles.

Aunque en el presente la ausencia de certificaciones no representa una limitación concreta para exportar, es previsible que en los próximos años las regulaciones, los mercados y los consumidores sean más exigentes respecto a la transparencia, la gestión ambiental y el compromiso social de las empresas. Aquellas bodegas que no logren alinearse a los principios de la sustentabilidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible corren el riesgo de ser percibidas como rezagadas, lo que podría **afectar** su reputación, su legitimidad y su acceso a mercados internacionales en el futuro.

Al indagar sobre el **conocimiento** que poseen las PYMEs vitivinícolas de Cafayate respecto a las posibilidades, ventajas, amenazas y desventajas de implementar Responsabilidad Social Empresarial (RSE), los resultados evidencian un nivel de conocimiento general pero predominantemente **superficial**. Si bien la mayoría de los encuestados (87,5%) manifestó haber escuchado hablar del concepto, las respuestas cualitativas revelan que la comprensión

sobre su significado, alcances y beneficios reales es aún incipiente. La RSE suele ser asociada a acciones filantrópicas o de colaboración con la comunidad, más que a un enfoque estratégico de gestión que integre objetivos ambientales, sociales y económicos. Esta tendencia se explica en el manual de gestión (Caravedo et al., 2012, p. 349), el cual sostiene que, dado el carácter local de las PyMEs, donde los dueños y empleados suelen ser conocidos dentro de la comunidad y en muchos casos son sus propios líderes, estas empresas desarrollan una fuerte identificación con su entorno social. Como consecuencia, los impulsores de prácticas responsables tienden a provenir de la comunidad, y buena parte de las acciones se orientan a devolverle a ella algunos de los beneficios recibidos, apoyando actividades como el deporte, la educación, la salud o la protección del medio ambiente. Sin embargo, tal como lo afirma Casillas, Moreno & Menéndez (2017), la RSE suele emerger de la intuición y los valores personales del empresario, más que de políticas formales o marcos normativos. Esto implica que no existe una planificación previa a la realización de las prácticas responsables, impidiendo a los productores reconocer las oportunidades que ofrecen las mismas, como el acceso a financiamiento verde, la mejora de la eficiencia energética o el fortalecimiento de la reputación comercial.

En base a las encuestas, puede afirmarse que el conocimiento de la RSE en las PYMEs vitivinícolas de Cafayate se encuentra en una etapa **emergente**, con alto potencial de desarrollo. A medida que el concepto se consolide en el sector y se fortalezcan las capacidades técnicas y de gestión, es esperable que aumente la adopción de prácticas responsables, especialmente si se demuestra su contribución directa a la competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

En cuanto a las **barreras** percibidas, los productores identificaron principalmente la falta de tiempo, financiamiento y personal capacitado, seguidas de la escasez de beneficios tangibles

inmediatos. Estas limitaciones coinciden con los factores estructurales que la literatura menciona como los más frecuentes en PYMEs rurales (Innova UNTREF, 2022), donde la adopción de estándares internacionales se ve obstaculizada por la baja escala de producción, la dependencia del trabajo familiar y la ausencia de apoyo institucional sostenido.

Asimismo, una proporción significativa de los encuestados consideró que la edad y formación del responsable de la toma de decisiones influyen en la adopción de prácticas innovadoras, incluyendo la RSE. Esto refuerza la idea de que el capital humano y la apertura a la innovación son variables clave para impulsar la transición hacia modelos más sostenibles. Las bodegas lideradas por personas con formación universitaria o experiencia previa en comercio exterior mostraron mayor predisposición a incorporar criterios ambientales y sociales, aunque todavía sin un marco formal.

Se identificó también una **falta de incentivos de mercado**: muchos productores perciben que el vino de altura cafayateño, por su calidad y singularidad, ya posee un valor “premium” suficiente para competir internacionalmente, incluso sin certificaciones. Esta percepción reduce la motivación para adoptar estándares, reforzando el enfoque voluntario antes que estratégico. Este fenómeno afirma lo que se dice en el manual citado en esta investigación: “si los consumidores no toman sus decisiones de compra influenciados por la responsabilidad que muestra la empresa, esta no tiene incentivos para ser responsable más allá de cumplir con la ley y por razones puramente morales, éticas o religiosas” (Caravedo et al., 2012, p. 354).

Al momento de recomendar **líneas de acción** de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y estándares aplicables al contexto local, los resultados obtenidos permiten delinear una serie de estrategias adaptadas a las características de las PYMEs vitivinícolas de Cafayate. Dado que la mayoría de las bodegas manifiesta interés en incorporar prácticas responsables pero

carece de conocimiento técnico y recursos suficientes, se considera que la adopción debe darse de manera **progresiva y acompañada** por asistencia técnica especializada.

En tanto que la teoría del manual afirma que las prácticas de RSE más comunes en las Pymes está enfocada en las condiciones laborales, la gestión de los recursos humanos, sus condiciones de trabajo y sus beneficios (Caravedo et al., 2012, p. 349), esto difiere en Cafayate. La encuesta mostró que la mayor parte de los encuestados prioriza la **gestión del recurso hídrico** (eficiencia, tratamiento de efluentes, etc). Esto se puede explicar con lo mencionado en el marco teórico (p.15-16) acerca de las condiciones climáticas que presenta la región, la cual sufre de sequías prolongadas, que pueden reducir la disponibilidad de agua para la vitivinicultura, y también eventos de inundaciones durante el verano, que afectan las cosechas y la calidad del vino. Por lo tanto, una de las principales áreas identificadas como prioritarias es la gestión del agua, tanto por su relevancia en la Agenda 2030 como por su peso en la producción vitivinícola (ODS 6: Agua limpia y saneamiento, y ODS 12: Producción y consumo responsables). En consecuencia, la aplicación de lineamientos derivados de la ISO 14001 sobre gestión ambiental o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6 y 12) puede servir como punto de partida para fortalecer la sostenibilidad operativa del sector.

En este sentido, lo propuesto por Sachs et al. (2019) resulta especialmente relevante. El mismo plantea la necesidad de seis transformaciones estructurales para alcanzar los ODS, entre las cuales se destacan la transición hacia industrias sostenibles y de bajas emisiones, la gestión eficiente de los recursos naturales y la colaboración entre sectores públicos, privados y académicos. Este último aspecto —alineado con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos— representa una ventaja estratégica clave, debido a las características del territorio: se trata de una comunidad donde los sectores público, privado y académico se encuentran

estrechamente interconectados, lo que facilita la cooperación directa y el desarrollo de estrategias conjuntas. Sin embargo, el estudio también reveló que muchas bodegas pequeñas o familiares carecen de los recursos necesarios para adoptar prácticas sostenibles de manera independiente. Algunas de ellas no cuentan con infraestructura básica, como conexión eléctrica estable, equipamiento adecuado para el reciclaje o acceso a financiamiento para incorporar energías renovables.

En este contexto, la creación de **alianzas estratégicas locales** entre las bodegas, la Municipalidad de Cafayate, y la universidad pública de la región, que ofrece carreras vinculadas a turismo y enología, podría resultar una línea de acción prioritaria. Estas alianzas permitirían desarrollar programas de financiamiento compartido, asistencia técnica y capacitación, destinados a facilitar el acceso de las pequeñas bodegas a tecnologías limpias, como sistemas fotovoltaicos subvencionados, o al establecimiento de centros de reciclaje cooperativo. De esta forma, se reducirían las barreras económicas y técnicas que actualmente limitan su capacidad para implementar prácticas de RSE, promoviendo un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible en todo el territorio.

En cuanto a los estándares de reporte y comunicación, la **adopción gradual** de los criterios del Global Reporting Initiative (GRI) o de guías simplificadas inspiradas en ellos podría ayudar a las bodegas a formalizar y documentar sus acciones ambientales y sociales. Esto no solo mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas, sino que además fortalecería la imagen institucional ante clientes y socios comerciales. A largo plazo, esta formalización podría ser un paso previo para la integración de certificaciones de sustentabilidad vitivinícola o sellos verdes reconocidos internacionalmente.

No obstante, en el contexto particular de Cafayate, resulta importante considerar los canales de comunicación locales, donde la radio, la televisión y el boca a boca continúan siendo los

medios más influyentes para transmitir información y generar confianza en la comunidad. Las bodegas más comprometidas con prácticas responsables son ampliamente reconocidas dentro del entorno local, como pudo observarse en las respuestas de los encuestados, que mencionaron reiteradamente los mismos nombres al referirse a empresas con acciones sostenibles.

De tal modo, una estrategia de comunicación efectiva para las PYMEs vitivinícolas debería combinar herramientas formales de reporte ambiental con canales comunitarios tradicionales, aprovechando los medios locales como aliados para difundir las buenas prácticas y sensibilizar al público sobre la importancia de la sostenibilidad. Este enfoque permitiría fortalecer la reputación social de las bodegas dentro de Cafayate, al mismo tiempo que se avanza en la transparencia y visibilidad hacia los mercados externos.

La manera más efectiva de implementar la RSE en las PYMEs vitivinícolas de Cafayate es a partir de un enfoque paulatino, adaptado al contexto regional y acompañado. Comenzar con prácticas ambientales y sociales simples, incorporar paulatinamente estándares reconocidos y generar redes de apoyo interinstitucional permitiría transformar las acciones informales ya existentes en estrategias de RSE consolidadas, potenciando así la competitividad y la proyección internacional del sector.

Debilidades y fortalezas

Este trabajo presenta ciertas debilidades metodológicas y limitaciones propias del alcance del estudio. En primer lugar, los encuestados no fueron en su totalidad propietarios o directivos de las bodegas; en varios casos, la información fue proporcionada por empleados administrativos o técnicos, debido a la disponibilidad limitada de los responsables principales. Asimismo, el tiempo acotado de la investigación y la distancia entre establecimientos impidieron realizar más de dos visitas a cada bodega, lo que restringió la

posibilidad de obtener información complementaria o realizar observaciones más prolongadas.

En cuanto al instrumento de recolección de datos, si bien la encuesta permitió reunir información relevante sobre prácticas ambientales y percepciones en torno a la RSE, algunos aportes de los participantes surgieron de manera espontánea y no pudieron ser sistematizados cuantitativamente, quedando registrados de forma más cualitativa y descriptiva. Esto limitó la posibilidad de profundizar en ciertos aspectos, como los costos asociados a la implementación de prácticas responsables o las métricas internas de desempeño ambiental.

Como fortalezas se pueden destacar varios puntos. De los veinte (20) bodegueros identificados inicialmente, el 80% (16) dio su respuesta y punto de vista lo que da un buen nivel de representatividad. Además, se destaca la originalidad del enfoque, ya que si bien existen investigaciones similares a las que he realizado, la mayoría de ellas se ha hecho en regiones que tienen una producción más grande y masiva que Cafayate -como ser Mendoza y La Rioja-. Además, se destaca la singularidad del área de estudio, debido a sus características ambiental, productiva y cultural que lo hace digno de un análisis propio. La producción de vinos de altura, las condiciones ecológicas del valle y la diversidad cultural vinculada a comunidades originarias y tradiciones locales conforman un escenario diferenciado, que permite observar cómo la RSE puede adaptarse a modelos productivos más pequeños y con identidad territorial.

Este manuscrito puede resultar de **utilidad** para las PYMEs vitivinícolas de Cafayate, tanto las que se encuentran más avanzadas en los procesos de certificación y estandarización de sus prácticas como las primerizas, ya que les brinda una visión integral sobre cómo incorporar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los estándares internacionales ambientales como herramientas para fortalecer su competitividad y posicionamiento en mercados nacionales e

internacionales. A partir de los resultados obtenidos, las bodegas pueden identificar oportunidades de mejora en su gestión ambiental, social y comunicacional, y diseñar acciones progresivas y adaptadas a su escala, como la implementación de prácticas sostenibles, el uso de energías renovables o la formalización de sus acciones solidarias mediante reportes simplificados.

También puede servir de referencia para **la Municipalidad de Cafayate y otros organismos públicos**, al brindar información sobre las principales oportunidades, limitaciones y necesidades del sector vitivinícola local, facilitando el diseño de políticas y programas de apoyo. Finalmente, puede ser de interés para **universidades y centros educativos**, como insumo académico para proyectos e investigaciones sobre sostenibilidad, turismo y desarrollo territorial.

Conclusión

Este trabajo permitió analizar de manera integral la situación actual de las Pymes vitivinícolas de Cafayate en relación con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los estándares internacionales ambientales, poniendo en evidencia su impacto potencial en la competitividad y en los procesos de internacionalización del sector. Las encuestas evidenciaron que si bien existe una conciencia creciente sobre la importancia de la sostenibilidad, la mayoría de las bodegas aún no implementa prácticas de RSE de manera planificada ni las integra a su gestión empresarial. Esto se debe principalmente a la falta de capacitación técnica, recursos económicos y una comprensión limitada del enfoque estratégico que implica la RSE.

Se logró demostrar que el nivel de conocimiento sobre la RSE entre los productores vitivinícolas de Cafayate es general, pero superficial. Si bien la mayoría reconoce su existencia y sus posibles ventajas, son muy pocos los casos que lo llevan a la práctica y tienen

conocimiento de los estándares internacionales. Lo interesante es que la RSE y el uso de estándares no se ve obstaculizada solo por el factor económico, sino por la ausencia de impulsores que integren la sostenibilidad como un componente esencial de la gestión empresarial.

Existe un potencial significativo en el territorio para avanzar hacia modelos productivos más responsables, las bodegas que ya cuentan con certificaciones ambientales son un ejemplo de ello. Con la creciente demanda internacional por productos sostenibles y de calidad, la sostenibilidad y la certificación de buenas prácticas puede convertirse en un factor diferenciador para el vino de altura de Cafayate, capaz de abrir nuevas oportunidades en mercados que valoran la trazabilidad y las prácticas responsables.

Para lograr ese posicionamiento, se necesita de acompañamiento institucional y políticas públicas que promuevan la adopción progresiva de la RSE en las PyMEs locales. Programas de capacitación, financiamiento verde y alianzas entre actores públicos y privados podrían facilitar la transición hacia un modelo de producción más sostenible y competitivo. Asimismo, la promoción de alianzas entre bodegas, cooperativas y organismos del Estado permitiría compartir experiencias exitosas y generar sinergias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a la producción responsable, el trabajo decente y la acción por el clima.

En conclusión, la Responsabilidad Social Empresarial representa una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad, la legitimidad y la sostenibilidad del sector vitivinícola de Cafayate. Su integración planificada permitirá a las bodegas anticiparse a las exigencias del mercado global y consolidarse como referentes de una producción vitivinícola responsable, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una visión de desarrollo regional sustentable.

En base a los contenidos e investigación abordada en este manuscrito, lo que puedo recomendar a los productores vitivinícolas de Cafayate es fortalecer la gestión interna de sus bodegas, incorporando la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como parte de su planificación. También sería productivo crear algún organismo que permita conectar a las bodegas entre sí, para que puedan compartir conocimientos, reducir costos y acceder colectivamente a certificaciones o financiamiento verde. Contar con un diagnóstico actualizado de la empresa permitirá actuar de manera proactiva ante los desafíos del sector, aprovechando mejor las oportunidades que ofrece la sostenibilidad para aumentar la competitividad y el valor de los vinos de Cafayate.

Contar con certificaciones de calidad y de sostenibilidad, como usar estándares GRI para diseñar reportes de sostenibilidad facilitan el proceso de internacionalización del sector vitivinícola. Esto ocurre porque la trazabilidad, la ética empresarial y la sostenibilidad toman cada vez más importancia en los mercados, especialmente de países desarrollados. Aunque en el caso de Cafayate, esto aún se encuentre en una etapa temprana, si no se empieza a cambiar el modo de producción desde ya, las empresas pueden perder competitividad. Certificar los procesos no solo permite a las empresas mantenerse en línea con los ODS, sino que también genera ventajas competitivas al otorgarles credibilidad y transparencia frente a socios comerciales internacionales. Asimismo, las certificaciones facilitan el acceso a nuevos nichos de mercado, como los vinos orgánicos, producidos éticamente o con denominación de origen controlada. De esta manera, la RSE dejaría de ser una práctica filantrópica para convertirse en una importante estrategia competitiva a partir del posicionamiento y expansión internacional basada en la sostenibilidad.

Teniendo en cuenta que en Cafayate la mayor parte de las bodegas son pequeñas y medianas, se pueden crear alianzas institucionales y programas de financiamiento verde que permitan la inclusión de cada una de ellas, dándoles la posibilidad de certificarse y que sus prácticas de RSE sean reconocidas, documentadas y planificadas de manera estratégica. Esto reduciría los costos y daría la posibilidad a bodegas de toda índole a participar en un ecosistema colaborativo donde cada una de ellas salga beneficiada. De esta manera, la RSE se consolida no solo como un mecanismo que permite la internacionalización de las bodegas, si no también un impulsor del desarrollo territorial sostenible que integra valor ambiental, cultural y económico

Referencias:

ARCA novedades. (2025, April 1). *Nuevos parámetros para categorización de MiPyMES*.

AFIP. Retrieved August 27, 2025, from

<https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=3101>

argentina.gob.ar. (2019, October 4). El Enoturismo en Argentina creció en los últimos años.

Argentina.gob.ar.

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-enoturismo-en-argentina-crecio-en-los-ultimos-anos>

Bermudez, y., & Mejías, A. (2018).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362018000300315

Cafayate. (n.d.). *nuestra cultura*. <https://cafayate.tur.ar/informacion-general/nuestra-cultura>

Cafayate.com. (n.d.). *VINOS DE EXTREMA ALTURA*.

<https://cafayate.com/vinos-de-extrema-altura>

canal 26. (2024, 10 24). *Salta, el nuevo punto de referencia de la producción vitivinícola*.

canal 26.

<https://www.canal26.com/economia/2024/10/25/salta-el-nuevo-punto-de-referencia-de-la-produccion-vitivinicola/>

Caravedo, B., Lourdes, C., Correa, M. E., Del Castillo, E., Estevez, R., Korin, M., &

Gonzalez, L. (2012). *La responsabilidad social de la empresa en América Latina: Manual de Gestión*. Antonio Vives y Estrella Peinado Vara.

<http://dx.doi.org/10.18235/0009873>

ComunicaRSE. (2015, 11 3). Diez años de RSE en Argentina. *comunicaRSE*, 64.

https://moverse.org/wp-content/uploads/2017/05/diez_anios_rse_en_argentina.pdf

COVIAR, UNCUYO, & MRS. (2023). Temas e indicadores. In *Guía de autoevaluación - sostenibilidad vitivinícola argentina* (p. 60). <https://share.google/faBF2Zpz4j6aSo1fb>

Criteria. (24, 11 28). *certificado mipymes*.

<https://criteria.com.ar/reportes-pyme/que-es-el-certificado-mipyme-y-que-beneficios-tiene-para-las-empresas/>

Diario de Cuyo. (23, 07 28). Cafayate se afirma como modelo enoturístico digno de replicar.

diario de cuyo. Cafayate se afirma como modelo enoturístico digno de replicar

El descorche diario. (21, 12 21). Colomé, la bodega más antigua de Argentina cumple 190 años. *El descorche*.

<https://eldescorchediario.com/colome-la-bodega-mas-antigua-de-argentina-cumple-190-anos/>

Fernandez, L. c. (2019, julio). *Beneficios de aplicar RSE en Pymes vitivinícolas de Mendoza*.

Mendoza, Argentina. <https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/18076>

Fondo de crédito de Misiones. (n.d.). *¿conoces el certificado mipymes?*

<https://fondocreditomisiones.gob.ar/conoces-el-certificado-mipyme>

Herrando, M. F., & Amaya, M. (2025, 07 14). PYMES sostenibles. *Red FACE Habla*, (2).

<https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/face/article/view/4993>

Pimenta, C. d. C. (2022, julio). La Responsabilidad Social Corporativa y su papel para la competitividad de las empresas latinoamericanas. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas*, 28(1).

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011, Febrero). Creating shared value. *Harvard Business*, 88.

TrendEconomy. (2023). *Argentina | Imports and Exports*. Argentina | Imports and Exports

Universidad Siglo 21. (n.d.). *RSE en el marco de la sustentabilidad ambiental* [apunte de cátedra]. <https://siglo21.instructure.com/>

Arevalo verdezoto, J. A. (2023, junio 25). RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA PARROQUIA CANUTO DEL CANTÓN CHONE. *Uleam*, 17(15).

<https://uleam.suplementocica.org/index.php/SuplementoCICA/article/download/96/241>

Moreno, c. g. (2022). La Responsabilidad Social Empresarial: de la construcción de valor a la competitividad empresarial. *Innova UNTREF*.

<https://revistas.untref.edu.ar/index.php/innova/article/view/601/590>

Sachs, J. D. (2019, agosto 26). Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature sustainability*. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>

Anexo I

Entrevista a productores

CONSENTIMIENTO:

Tildando la casilla correspondiente, yo como entrevistado/a, consiento voluntariamente participar en esta encuesta, que forma parte del Trabajo Final de Grado titulado "RSE en Pymes vitivinícolas de Cafayate" Autorizo el uso responsable y anónimo de mis respuestas.

- Si, consiento participar.
- No consiento.

Datos generales

Contexto del/la respondiente y de la bodega

¿Qué edad tiene?

Colocar SOLAMENTE el número de años.

Género

- Masculino
- Femenino
- No binario
- Otro
- Elijo no responder

¿Qué nivel máximo de estudios tiene?

- No he transcurrido por procesos de alfabetización
- Primario incompleto
- Primario completo
- Secundario incompleto
- Secundario Completo
- Terciario incompleto
- Terciario completo
- Universitario incompleto
- Universitario completo
- Posgrado incompleto
- Posgrado completo

¿Qué estructura jurídica tiene la bodega?

- Unipersonal/monotributo
- Sociedad de responsabilidad limitada (SRL)
- Sociedad Anónima (SA)
- Cooperativa
- Otro:

¿Qué puesto ocupa en la bodega?

- Propietario/a
- Gerente/administrador/a
- Responsable de producción
- Responsable comercial/ventas
- Otro:

Tipo de bodega (según usted):

- Microbodega (propietario único, producción muy pequeña)
- Pequeña
- Mediana
- Premium / de alta gama
- N.º de empleados (promedio anual):
- Hectáreas de viñedo: _____ (numérico, aproximado)

¿Cómo se toman las decisiones trascendentales en la bodega?

- En soledad
- Consulta a un equipo reducido interno
- Consulta a un equipo amplio interno
- Asesores externos/consultores

¿Exporta actualmente?

- Si
- No

¿A qué países exporta?

¿La bodega tiene registros escritos de consumo de agua y energía?

- Sí
- No
- No aplica

¿Utiliza sistema de riego eficiente? (goteo, aspersión controlada)

- Sí
- No
- No aplica

¿Realiza compostaje de residuos de poda o vinificación

- Si
- No
- No aplica

¿Realiza separativa y gestión de residuos (papel, vidrio, pilas, envases)?

- Sí, separación formal y entrega a gestores/recolectores

- Sí, pero solo separación básica (no recoge gestor)
- No
- No aplica

¿La bodega documenta procedimientos de trazabilidad?

- Sí
- No
- A veces

¿Ha realizado capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas o sostenibilidad en el último año?

- Sí
- No

¿Participa en iniciativas comunitarias (ej. eventos, apoyo a escuelas, proyectos sociales)?

- Sí
- No

¿Tiene la bodega algún registro/documento que pruebe su participación?

Descripción (opcional)

- ¿Tiene la bodega algún registro/documento que pruebe su participación?
- Sí
- No

Contrata mano de obra local o servicios de la comunidad?

- Siempre
- A veces
- Nunca

¿Ha solicitado o obtenido alguna certificación (ambiental, orgánica, comercio justo, GFSI, otra)? Marque todas las que correspondan:

- ISO 9001 (Calidad)
- ISO 14001 (Gestión ambiental)
- ISO 45001 (Seguridad y salud)
- Empresa B (Triple impacto)
- Comercio Justo / Fair Trade
- Certificación Orgánica (SENASA / USDA / UE)
- Producción Integrada (PI)
- Sustentabilidad Vitivinícola Argentina (COVIAR)
- GlobalG.A.P. (Buenas prácticas agrícolas)
- Certificación de Huella de Carbono / Carbono Neutro
- Certificación Vegan (V-Label / Vegan Society)
- Denominación de Origen Controlada (DOC / D.O.C.)
- Ninguna
- Otro:

¿Su bodega elabora o publica reportes de sustentabilidad o responsabilidad social?

- Sí, de forma anual
- Sí, de forma bianual (cada 2 años)
- Sí, de manera ocasional / cuando lo requiere un cliente o institución
- No, pero estamos evaluando implementarlo
- No, y no está previsto hacerlo
- No aplica / No conoce el concepto de reporte de sustentabilidad

¿Qué estándares utiliza para hacerlo?

Frecuencia de prácticas concretas

Uso de fertilizantes/pesticidas con manejo documentado:

- Nunca
- Rara vez
- Ocasionalmente
- Con frecuencia
- No aplica

Uso responsable del agua (reutilización, tratamiento de efluentes, optimización):

- Nunca
- Rara vez
- Ocasionalmente
- Frecuentemente
- No aplica

Antes de esta encuesta, ¿había escuchado hablar del término “Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”?

- Sí
- No

Si respondió "Sí" ¿Quién le capacitó o le brindó información? (marcar todas las que apliquen)

- Gobierno/municipio
- Cámara/Asociación vitivinícola
- Consultorías privadas
- Universidades/ONG
- Por iniciativa propia / internet
- No aplica / no recuerda

A continuación hay 4 afirmaciones sobre estándares/prácticas. Indique si son verdaderas (V) o falsas (F)

- GRI es un estándar para reporte de sostenibilidad.
- Comercio justo es una etiqueta que garantiza condiciones laborales y precios mínimos para productores. (V/F)
- SO 14001 es una norma de gestión ambiental.
- “RSE” se refiere exclusivamente a acciones de caridad de la empresa.

¿Puede mencionar (breve) alguna práctica que incluya RSE en su bodega?

En los próximos 12 meses, ¿Qué probabilidad hay de que implemente al menos una práctica ambiental o social formal? (marque 1–5)

1 = Muy baja / 5 = Muy alta. [Escala 1–5]

¿Estaría dispuesto/a a destinar presupuesto específico para una práctica de RSE (ej. sistema de tratamiento de efluentes, capacitación de personal)?

- Sí, definitivamente
- Probablemente sí
- No estoy seguro/a
- Probablemente no
- No

¿Qué áreas priorizaría para una primera intervención RSE?

- Gestión de agua
- Manejo de residuos
- Condiciones laborales / seguridad
- Relación con comunidades locales / Pueblos originarios
- Mejora de la trazabilidad y calidad
- Otro:

¿Consideraría solicitar ayuda externa (ONG, universidad, programas gubernamentales) para implementar RSE?

- Sí
- No
- Depende del costo/beneficio

Marque las 3 principales barreras que usted percibe para implementar prácticas de RSE en su bodega

- Falta de financiamiento
- Falta de conocimiento técnico
- Falta de tiempo / presión por producción
- Falta de demanda en el mercado local
- Costos de certificación
- Falta de personal capacitado

¿Ha intentado alguna vez implementar una práctica y la abandonó? ¿Cuál y por qué?
Responda brevemente.

¿Cree que la edad o formación de la persona que toma decisiones influye en la adopción de innovaciones / RSE en su bodega?

- Sí
- No
- No sabe

En qué medida cree que la adopción de prácticas RSE facilita el acceso a mercados extranjeros? 1 = Nada — 5 = Mucho. (Escala 1–5)

¿Cuáles considera que son los mercados que más valoran prácticas responsables?

- Europa
- Estados Unidos
- Mercosur / Latinoamérica
- Mercado doméstico Premium

¿Qué tipo de apoyo consideraría más útil para mejorar la competitividad vía RSE?

- Subvenciones / financiamiento blando
- Capacitación técnica y gestión
- Acceso a mercados / ferias internacionales
- Asesoría para certificaciones
- Alianzas con ONGs / universidades

¿Qué beneficio concreto cree que la RSE podría traer a su bodega en 3 años?

¿Hay alguna experiencia local (en Cafayate) que considere un buen ejemplo de práctica responsable que valga la pena replicar?

¿Desea agregar algún comentario adicional sobre obstáculos o incentivos para la RSE en Cafayate?